

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الهيئة العامة للتقانة الحيوية وجامعة دمشق
المؤتمر الدولي الثالث لتقانة الغذاء 2025

ابتكار مستخلص طبيعي مضاد للأكسدة من نباتات شرق المتوسط بالتعطين في زيت الزيتون السوري: دراسة كيميائية نباتية وتطبيقات غذائية

أ. د. عبد العليم بلو*، د. بيان طيبة، د. شادي خطيب، راما عقاد

* قسم علم الحياة النباتية، كلية العلوم، جامعة حلب، حلب، سوريا

[+963967726833 abdelaleembello@gmail.com](mailto:abdelaleembello@gmail.com) abdelaleembello@alepuniv.edu.sy

الملخص

تم تطوير مستخلص طبيعي مبتكر مضاد للأكسدة، عن طريق تعطين مزيج من نباتات وبهارات شرق البحر المتوسط في زيت زيتون سوري معصور على البارد. تتجنب طريقة التحضير الحرارة والمذيبات الكيميائية والمواد الحافظة، مما يُحافظ على المُركّبات النشطة بيولوجياً والخصائص الحسية للمكونات. تحتوي التركيبة على عشرة مستخلصات نباتية من نباتات سورية تقليدية هي: ثمار السماق، وأوراق إكليل الجبل، وأوراق المريمية، وأوراق الغار، ويزور الحلبة، وبصيلات الثوم، وثمار الفلفل الحار، وأوراق الزعتر، وأوراق الريحان، وبتلات الورد دمشقي، منقوعة في زيت الزيتون السوري البكر، لمدة شهر.

يُعدّ هذا المُستخلص غنياً بالمركبات الفينولية، والأحماض العضوية، والأحماض الدهنية غير المشبعة، والتانينات، والأنتوسيانين، والكلوروفيل، مما يُعزز فعاليته كمضاد للأكسدة. تم تقييم قدرة مضادات الأكسدة باستخدام اختبار إزالة الجذور الحرة DPPH، حيث أظهر المستخلص الزيتي معدل تثبيط مرتفع بنسبة $1.08 \pm 93.67\%$ وقيمة IC_{50} قابلة للقياس تبلغ 0.028 ملغ/مل، مقارنة مع نسبة تثبيط $81.78 \pm 2.34\%$ وقيمة IC_{50} تبلغ 0.047 ملغ/مل لزيت الزيتون، مما يؤكد الفعالية الكبيرة لهذا المستخلص في تحييد الجذور الحرة.

يعتمد هذا الابتكار على الممارسات الطهوية السورية التقليدية، ويحولها إلى منتج غذائي وظيفي ذي فوائد صحية محتملة. يمكن إضافة المستخلص إلى الحساء والأطباق المختلفة، مما يعزز النكهة ويوفر تأثيرات وقائية ضدّ الأمراض المرتبطة بالإجهاد التأكسدي، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والشيخوخة المبكرة.

نظراً للتنوع البيولوجي الغني في سوريا وتوافر النباتات الطبية محلياً، يقدّم هذا المنتج فرصة فعالة من حيث التكلفة والجدوى الاقتصادية، وقابلية التطوير لصناعة الأغذية الوظيفية والمستحضرات المغذية. وهو يجسّد دمج التراث النباتي العرقي مع تكنولوجيا الأغذية الحديثة.

الكلمات المفتاحية: مستخلص طبيعي، مضاد للأكسدة، تعطين، نباتات شرق المتوسط، زيت الزيتون، غذاء وظيفي، سوريا.

Innovation of a Natural Antioxidant Extract from East Mediterranean Plants via Maceration in Syrian Olive Oil: Phytochemical Study and Food Applications

Abdel Aleem Bello*, Bayan Tiba, Chadi Khatib, Rama Akkad

***Department of Botany, Faculty of Science, University of Aleppo, Aleppo, Syria**

abdelaleembello@alepuniv.edu.sy abdelaleembello@gmail.com [+963967726833](tel:+963967726833)

Abstract

A novel natural antioxidant extract was developed by macerating a blend of Eastern Mediterranean plants and spices in cold-pressed Syrian olive oil. The preparation method avoids heat, chemical solvents, and preservatives, preserving the bioactive compounds and sensory qualities of the ingredients. The formulation includes ten traditional Syrian botanicals, sumac fruits, rosemary leaves, sage leaves, bay leaves, fenugreek seeds, garlic bulbs, chili fruits, thyme leaves, basil leaves, and Damask rose petals, infused in virgin olive oil, for a month.

The oil extract is rich in phenolic compounds, organic acids, unsaturated fatty acids, tannins, anthocyanins, and chlorophyll pigments, contributing to its potent antioxidant activity. The antioxidant capacity was evaluated using the DPPH radical scavenging assay, showing a significant inhibition rate of $93.67 \pm 1.08\%$ and a measurable IC_{50} value of 0.028 mg/ml, compared with an inhibition rate of $81.78\% \pm 2.34\%$ and an IC_{50} value of 0.047 mg/ml for olive oil, confirming its high efficacy in neutralizing free radicals.

This innovation builds upon traditional Syrian culinary practices and transforms them into a functional food product with potential health benefits. The extract can be added to soups and various dishes, enhancing flavor while offering protective effects against oxidative stress-related diseases such as cardiovascular disorders, diabetes, cancer, and premature aging.

Given Syria's rich biodiversity and the local availability of medicinal plants, this product presents a cost-effective and scalable opportunity for the functional food and nutraceutical industries. It exemplifies the integration of ethnobotanical heritage with modern food technology.

Keywords: Natural extract, antioxidant, maceration, Eastern Mediterranean plants, olive oil, functional food, Syria.

Patent

الجمهورية العربية السورية
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية

شهادة

قرار رقم (٢١٥٢)

إن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

وبناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /٤٦/ تاريخ ٢٠١٢/٦/٢٣

وبناء على المرسوم رقم /٢٠٨/ تاريخ ٢٠٢١/٨/١٠

وعلى المواد (١٢ ، ٣٥) من القانون رقم /١٨/ تاريخ ٢٠١٢/٣/٣٠

وبناء على الطلب المسجل برقم /٢٠٢٠١٢٠٠٨٨/ تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣

يقرر ما يلي:

مادة (١) يمنح السادة: د. عبد العظيم بلو- د. بيان طيبة - د. شادي خطيب.

عنوان الإقامة: "حلب-نزلة أونيس / حلب-الزبدية / دمشق- مشروع دمر" ، براءة اختراع رقم/٦٢٧٤/ بعنوان: (تحضير خلاصة طبيعية مضادة للأكسدة من بهارات شرق المتوسط مع الورد الشامية بالتعطين في زيت الزيتون السوري) لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيداع الطلب الواقع في(٢٠٢٠/١٢/٣) غير قابلة للتجديد.

مادة (٢) تسقط حقوق صاحب الاختراع إذا لم يضع خلال مدة ثلاث سنوات الاختراع المذكور موضع الاستثمار وما لم يبرهن أن الاختراع عرض مباشرة على الصناعيين القادرين على تنفيذ اختراعه، وأنه لم يرفض بدون سبب طلبات الإذن باستثمار هذا الاختراع.

مادة (٣) لا تعطي هذه البراءة أي حق بالتصنيع أو الاستثمار دون الحصول على التراخيص النظامية.

مادة (٤) تحتفظ مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بنسخة عن الوصف الفني للاختراع.

مادة (٥) ينشر هذا القرار ويبلغ لذوي العلاقة لتنفيذ أحكامه.

دمشق في ١٤٤٤/ ١١ / ١٨ الموافق ٢٠٢٢/ ١١ / ١٨ م.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك
الدكتور عمرو نذير سالم
بالتصويص
معاون الوزير لشؤون التجارة الداخلية
م. رشاد بسام كركك

Best Research Award

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الهيئة العامة للتقانة الحيوية وجامعة دمشق
المؤتمر الدولي الثالث لتقانة الغذاء 2025

Certificate of Participation

